

MAKALAH MODEL PEMBELAJARAN FIQIH PENGURUSAN JENAZAH

Disusun oleh :

Nurdin Mulyadi
Entis Suhandi
Iskandar Cahya
Haris Mustopa

Dosen Pengampu :

Ferry Ferdiansyah, M.Pd.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BANDUNG
BANDUNG
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Fiqih Pembelajaran, khususnya mengenai *model pembelajaran fiqih pengurusan jenazah*. Tema ini dipilih karena pengurusan jenazah merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan umat Muslim, yang mengajarkan tentang tata cara dan hukum-hukum yang berlaku dalam merawat jenazah sesuai dengan syariat Islam.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya mempelajari fiqih pengurusan jenazah, serta bagaimana model pembelajaran yang efektif dapat diterapkan dalam menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Dengan adanya makalah ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh informasi yang bermanfaat mengenai teknik dan metode yang tepat dalam mengajarkan fiqih pengurusan jenazah agar para siswa dapat memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, baik sebagai bahan ajar maupun sebagai pedoman dalam pelaksanaan fiqih pengurusan jenazah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyusunan makalah ini.

Bandung, Desember 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
I PENDAHULUAN.....	4
II PEMBAHASAN.....	5
2.1. Pengurusan Jenazah.....	5
2.1.1 Pra Pengurusan Jenazah.....	5
2.1.2 Memandikan Jenazah.....	6
2.1.3 Mengkafani Jenazah.....	7
2.1.4 Mensolatkan Jenazah.....	8
2.1.5 Menguburkan Jenazah.....	9
2.2 Model Pembelajaran Fiqih Pengurusan Jenazah.....	10
2.2.1 Model Pembelajaran.....	10
2.2.2 Strategi Pembelajaran.....	11
2.2.3 Metode Pembelajaran.....	12
III KESIMPULAN.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	14

I PENDAHULUAN

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang mempunyai nilai edukatif. Nilai edukatif tersebut mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa. Interaksi yang bernilai edukatif tersebut dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum proses belajar mengajar dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran.¹

Dalam memberikan pelayanan proses pembelajaran, agar peserta didik menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia merupakan bagian dari tanggung jawab utama seorang guru dalam proses pembelajaran. Guru sebagai ujung tombak pembudayaan nilai-nilai luhur untuk melahirkan generasi yang memiliki akhlak mulia dan berkepribadian tangguh.² Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru juga harus mampu membangun suatu komunikasi yang harmonis antara guru dengan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik yang lain, maupun dengan sumber-sumber belajar lainnya sehingga dalam proses pembelajaran dapat dilihat sebagai kegiatan komunikasi yang dinamis.³ Oleh karena itu, proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan, seorang guru memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar.

Dalam mencapai tujuan pembelajaran dibutuhkan peran seorang guru yang profesional agar materi yang disampaikan dapat dengan mudah diserap oleh siswa. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil seorang guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran salah satunya adalah penggunaan metode mengajar yang tepat sesuai materi ajar. Perlu disadari bahwa metode mengajar merupakan komponen yang sangat menentukan untuk tercapainya suatu tujuan, karena itu metode harus selalu disesuaikan dengan beberapa hal seperti materi atau bahan pengajaran, keadaan siswa, situasi, fasilitas, dan sebagainya. Untuk itu guru dituntut untuk dapat memilih serta mampu menggunakan metode-metode mengajar yang tepat dan efektif. Ini berarti bahwa semakin tepat dan baik metode yang digunakan maka akan semakin efektif pula pencapaian tujuan pengajaran. Dengan demikian masalah metode perlu untuk diperhatikan dan dicermati dalam setiap proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Salah satu ibadah yang mengandung nilai sosial kemasyarakatan dan menuntut penekanan aspek afeksi dan praktik adalah perawatan jenazah. Mengurus jenazah dalam Islam adalah ibadah yang hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dapat dipandang sebagai ibadah yang mengandung nilai sosial tinggi karena unsur ketergantungan serta kebersamaan antar satu muslim dengan muslim yang lainnya. Tata cara mengurus jenazah adalah salah satu kompetensi dasar dalam pelajaran fiqh yang mempunyai keunikan tersendiri. Hal itu dikarenakan kompetensi ini memerlukan pemahaman yang dapat diperdalam dengan praktik.⁴

Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mendeskripsikan model pembelajaran fiqh pengurusan jenazah. Penulisan makalah ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan.

¹ Syaiful Bahri Djamarah and Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

² Enco Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

II PEMBAHASAN

2.1. Pengurusan Jenazah

2.1.1 Pra Pengurusan Jenazah

Sebelum melaksanakan pengurusan jenazah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan ketika ada seorang muslim meninggal yaitu :⁵⁶

1) Memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia

Dianjurkan memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia. Dalilnya hadis dari Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiallahu'anha, ia mengatakan: "Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam ketika mendatangi Abu Salamah yang telah meninggal, ketika itu kedua matanya terbuka. Maka Nabi shalallahu 'alaihi wa salam pun memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda: "Sesungguhnya bila ruh telah dicabut, maka pandangan matanya mengikutinya."⁷

2) Mendoakan kebaikan kepada Jenazah

Dianjurkan untuk mendoakan kebaikan kepada mayit sejak ia wafat dan terus memperbanyaknya. Dan tahan diri untuk mengatakan hal-hal yang buruk dan tidak layak dikatakan di sisi mayit. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiallahu'anha, ia berkata "Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam ketika mendatangi Abu Salamah yang telah meninggal, ketika itu kedua matanya terbuka. Maka Nabi shalallahu 'alaihi wa salam pun memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda: "Sesungguhnya bila ruh telah dicabut, maka pandangan matanya mengikutinya". Lalu sebagian keluarganya Abu Salamah berteriak-teriak karena sedih. Maka Nabi bersabda: Janganlah kalian mendoakan keburukan kepada diri kalian kecuali kebaikan. Karena Malaikat mengaminkan doa yang kalian ucapkan (di sisi mayit). Kemudian Nabi berdoa: " Ya Allah ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya dan jadikan ia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan berilah ganti yang lebih baik bagi anak keturunannya, dan ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam, luaskanlah kuburnya dan terangilah". Dalam riwayat lain ada tambahan: "Dan berilah ganti yang lebih baik kepada keluarganya."⁸

Hindari menangis meraung-raung, menampar pipi, merobek baju, atau ekspresi sedih yang berlebihan lainnya, karena itu adalah perbuatan niyahah yang dilarang dan dapat membahayakan si mayit. dalam hadits : ""Sesungguhnya mayit itu diazab (di dalam kuburnya) ketika keluarganya melakukan niyahah terhadapnya."⁹

3) Mengikat dagunya agar tidak terbuka

Syaikh Abdullah bin Jibrin rahimahullah mengatakan: "Ketika mayit meninggal [ditutup mulutnya] yaitu karena dikhawatirkan mulutnya terbuka ketika dimandikan dan ketika dipersiapkan. Sehingga hendaknya ditutup sampai bersatu antara gigi dan mulutnya."¹⁰

4) Melemaskan Persendiannya

⁵ Bukhori, *Pengurusan Jenazah* (Jakarta: Madani Institute, 2015).

⁶ Sutomo Abu Nashr, *Pengantar Fiqih Jenazah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

⁷ HR. Muslim no. 920

⁸ *Ibid.*

⁹ HR. Bukhari no. 1292, Muslim no. 927.

¹⁰ Ad Durar Al Mubtakirat Syarah Akhsharil Mukhtasharat, 1/424

- 5) Jika jasad yang sudah cukup lama meninggal, maka jasad atau tubuh tersebut akan kaku. Untuk menghindarkan dari potensi patah karena proses memandikan dan lain-lain, maka tubuhnya perlu untuk dilemaskan. Cara melemaskannya adalah dengan menggerak-gerakkan setiap persendian. Persendian tangan, jari-jari, betis ke paha, paha ke perut, dan lainnya.
- 6) **Meletakkan sesuatu di atas perutnya agar tidak mengembung**
- 7) **Menutup jasadnya sebelum dimulai penyelenggaraan jenazah (H.R. Bukhari, Muslim dll.)**
- 8) **Dianjurkan menyegerakan pengurusan jenazah**
 Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: "Percepatlah pengurusan jenazah. Jika ia orang yang shalih di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika kalian percepat. Jika ia orang yang bukan demikian, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian."¹¹
- 9) **Menunaikan wasiatnya dan melunasi utang-utangnya**
- 10) **Mengabarkan atau mengumumkan kematiannya (an na'yu)**
 Sebagaimana disebutkan dalam hadis : ""Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melakukan an na'yu terhadap wafatnya an-Najasyi di hari ia wafat. Beliau lalu keluar menuju lapangan dan membariskan para sahabat dalam saf, kemudian bertakbir 4 kali."¹²

2.1.2 Memandikan Jenazah¹³¹⁴

Syarat jenazah dimandikan adalah :

- a) Beragama Islam
- b) Didapati tubuhnya (walaupun hanya sebagian). Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu (jika memungkinkan).
- c) Bukan karena mati syahid (mati dalam peperangan membela agama Islam).

Syarat orang yang memandikan jenazah adalah :

- a) Muslim, berakal, dan balig
- b) Kepribadiannya jujur dan saleh
- c) Terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Jika tidak ada yang mampu, keluarga si jenazah boleh menunjuk orang yang amanah lagi terpercaya untuk memandikannya
- d) Jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya

Hal-hal yang perlu dipersiapkan, antara lain: Tempat mandi, air bersih, sidr (bidara), sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur baru.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah :

- 1) Menutup aurat jenazah dengan kain/sarung panjang : Mulai dari pusar sampai lututnya (jika dia jenazah pria) dan mulai dari pundak sampai kakinya (jika dia jenazah wanita).
- 2) Merahasiakan apa yang dilihatnya

¹¹ HR. Bukhari no. 1315, Muslim no. 944.

¹² HR. Bukhari no. 1245 dan Muslim no. 951.

¹³ Bukhori, *Pengurusan Jenazah*.

¹⁴ Nashr, *Pengantar Fiqih Jenazah*.

- 3) Semata-mata mengharap pahala dari Allah.
- 4) Siramlah air dengan hitungan ganjil dan jadikanlah siraman terakhir dengan air yang di campur kapur barus secukupnya (H.R. Bukhari No. 1254)

Tata Cara Memandikan Jenazah :

- a) Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari dan dilakukan di tempat tertutup (tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya).
- b) Diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat.
- c) Pihak yang memandikan memakai sarung tangan, air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci, dan disunahkan mencampurnya dengan sidr (bidara), atau larutan kapur barus.
- d) Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki (disunatkan tiga kali atau lebih), dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri.
- e) Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya.
- f) Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan, sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar.
- g) Mewudhukan jenazah, sebagaimana wudhu akan salat setelah semuanya bersih.
- h) Terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman kemudian mengeringkan seluruh tubuh jenazah dengan handuk.

2.1.3 Mengkafani Jenazah¹⁵¹⁶

Hal-hal yang Disunahkan dalam Mengkafani Jenazah :

- a) Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah.
- b) Kain kafan hendaknya berwarna putih.
- c) Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 (tiga) lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 (lima) lapis.
- d) Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu

Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mengkafani Jenazah :

- a) Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari baitul mal (jika tersedia), atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu.
- b) Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana (tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah)

Mengkafani jenazah dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis kelaminnya. Rinciannya sebagai berikut.

¹⁵ Bukhori, *Pengurusan Jenazah*.

¹⁶ Nashr, *Pengantar Fiqih Jenazah*.

- 1) Jenazah Laki-laki
 - a. Bentangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur baru.
 - b. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian.
 - c. Tutuplah lubang-lubang (hidung, telinga, mulut, qubul dan dubur) yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
 - d. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut.
 - e. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 (tiga) atau 5 (lima) ikatan.
 - f. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya, dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika tidak ada kain kafan, kecuali sekadar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada.
- 2) Jenazah Perempuan

Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 (lima) lembar kain, urutannya sebagai berikut. a) Lembar 1 untuk menutupi seluruh badan. b) Lembar 2 sebagai kerudung kepala. c) Lembar 3 sebagai baju kurung. d) Lembar 4 menutup pinggang hingga kaki. e) Lembar 5 menutup pinggul dan paha.

Adapun tata cara mengafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut:

 - a. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur baru.
 - b. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
 - c. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya.
 - d. Pakaikan sarung, juga baju kurungnya. e) Rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang.
 - e. Pakaikan kerudung.
 - f. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam.
 - g. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan.

2.1.4 Mensolatkan Jenazah¹⁷¹⁸

Urutan pihak yang paling utama untuk melaksanakan salat jenazah adalah:

- a) orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik
- b) ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah
- c) orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas
- d) anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah
- e) keluarga terdekat, dan
- f) kaum muslim seluruhnya.

¹⁷ Bukhori, *Pengurusan Jenazah*.

¹⁸ Nashr, *Pengantar Fiqih Jenazah*.

Syarat Shalat Jenazah :

- a) Syarat salat jenazah seperti pelaksanaan salat biasa, yakni: suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat.
- b) Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya.
- c) Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyalatkan, kecuali salat di atas kubur atau salat gaib.

Sunat Shalat Jenazah :

- a) Mengangkat tangan setiap kali takbir
- b) Merendahkan suara bacaan (sirr), seperti bacaan pada Shalat Dzuhur atau Ashar
- c) Membaca ta'awwudz terlebih dahulu
- d) Disunatkan banyak jamaahnya (makmum), minimal 3 shaf (jika tempatnya memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan boleh lebih dari 3 shaf, bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 shaf).

Rukun Shalat Jenazah dan tata cara :

- a) Berniat
- b) Berdiri bagi yang mampu (kecuali bila ada uzurnya)
- c) Melakukan 4 kali takbir (tidak ada ruku' dan sujud)
- d) Setelah takbir pertama, membaca Q.S. Al-Fatihah
- e) Setelah takbir kedua, membaca shalawat Nabi Saw
- f) Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah
- g) Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk semua, dan diakhiri salam

2.1.5 Menguburkan Jenazah¹⁹²⁰

Sunah menguburkan jenazah :

- a) Menyegerakan mengusung/membawa jenazah ke pemakaman, tanpa harus tergesa-gesa
- b) Pengiring tidak dibenarkan duduk, sebelum jenazah diletakkan
- c) Disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas, atau agar baunya tidak merebak keluar
- d) Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat (jenazah muslim), bukan syaq (jenazah non muslim). Syaq adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya.
- e) Disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan

Tata cara menguburkan:

- a) Waktunya Menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni:
 - Matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi.

¹⁹ Bukhori, *Pengurusan Jenazah*.

²⁰ Nashr, *Pengantar Fiqih Jenazah*.

- Matahari saat berada di tengah-tengah (saat panas terik yang menyengat/saat waktu dzuhur tiba), sampai condong ke barat.
 - Saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sempurna.
- b) Urutan dan tahapannya :
- Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan.
 - Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat.
 - Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa "bismilahi wa 'ala millati rosulullah"
 - Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah, dan menghadap kiblat.
 - Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas.
 - Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat, dan tali-temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu/bambu dari atasnya (agak menyamping).
 - Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggam tanah, yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai.
 - Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal, sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya.
 - Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi
 - Setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya, antara lain memohon: ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan (dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir).

2.2 Model Pembelajaran Fiqih Pengurusan Jenazah

2.2.1 Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar.²¹

Fungsi Model Pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam pembelajaran tersebut.²²

Istilah model Pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode, atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain:

- 1) Rasional teoritik yang logis, disusun oleh para pencipta atau pengembangnya;
- 2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai);

²¹ Istarani, *Model Pembelajaran Inovatif* (Medan: Media Persada, 2014).

²² Aris Shoimin, *Model Pembelajaran INOVATIF Dalam Kurikulum 2013* (Yogyakarta: Arruz Media, 2013).

- 3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil;
- 4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai.²³

Beberapa model pembelajaran yang dipandang sesuai untuk pembelajaran fiqih pengurusan jenazah di antaranya :

- 1) Model *Cooperative Learning*
Sunal dan Hans²⁴ mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama proses pembelajaran.
- 2) Model *Project Based Learning*
Menurut BIE 1999²⁵ *project based learning* adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan memberi peluang siswa bekerja secara otonom mengkonstruksi belajar mereka sendiri dan puncaknya menghasilkan produk karya siswa bernilai realistik, Dalam modul implementasi kurikulum 2013 dijelaskan bahwa Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek/ kegiatan sebagai inti pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar.
- 3) Model *Contextual Learning*
Pembelajaran kontekstual dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui dan menunjukkan kondisi alamiah dari pengetahuan. Melalui hubungan di dalam dan di luar ruang kelas, suatu pendekatan pembelajaran kontekstual menjadikan pengalaman menjadi relevan dan berarti bagi siswa dalam membangun pengetahuan yang akan mereka terapkan dalam pembelajaran seumur hidup.²⁶

2.2.2 Strategi Pembelajaran

Istilah strategi biasa dikaitkan dengan cara-cara untuk meraih sesuatu. Dalam konteks pembelajaran strategi diartikan sebagai *a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular educational goal* (J.R. David, 1976)²⁷. Jadi, dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.

Demikian juga pendapat Dick and Carey²⁸ bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik.

²³ *Ibid.*

²⁴ Isjoni, *Pembelajaran Kooperatif. Meningkatkan Kecerdasan Antar Peserta Didik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

²⁵ Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif Dan Kontekstual* (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁶ Isjoni, *Pembelajaran Kooperatif. Meningkatkan Kecerdasan Antar Peserta Didik*.

²⁷ Wina Senjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

²⁸ *Ibid.*

Terdapat 4 (empat) komponen penting dalam strategi pembelajaran ini, yaitu:²⁹

- 1) Urutan kegiatan pembelajaran; Guru harus merancang secara sistematis tahapan dalam pembelajaran yang dilakukan mulai dari pembukaan (pengantar), penyajian materi, dan penutup.
- 2) Metode pembelajaran; guru seharusnya mengorganisasikan penyajian materi pembelajaran dengan metode yang tepat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif.
- 3) Media pembelajaran; peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
- 4) Waktu; alokasi waktu yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam menyelesaikan setiap langkah kegiatan pembelajaran.

Strategi belajar yang dipandang sesuai untuk pembelajaran fiqih pengurusan jenazah yaitu strategi *modelling the Way* (Membuat Contoh Praktik). *Modeling the way* merupakan strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan keterampilan spesifik yang dipelajari di kelas melalui demonstrasi. Siswa diberi waktu menciptakan skenario sendiri dan menentukan bagaimana mereka mengilustrasikan keterampilan dan teknik yang baru saja dijelaskan.³⁰

Langkah-langkah penerapan strategi ini:³¹

- 1) Setelah pembelajaran satu topik tertentu, identifikasi beberapa situasi umum yang siswa dituntut untuk menggunakan keterampilan yang baru dibahas.
- 2) Bagilah kelas ke dalam beberapa kelompok kecil menurut jumlah siswa yang diperlukan untuk mendemonstrasikan satu skenario (minimal 2 atau 3 orang).
- 3) Berilah waktu 10-15 menit untuk menciptakan skenario.
- 4) Berilah waktu 5-7 menit untuk berlatih
- 5) Secara bergiliran tiap kelompok mendemonstrasikan skenarionya. Berilah kesempatan untuk memberi umpan balik pada setiap demonstrasi yang dilakukan.

2.2.3 Metode Pembelajaran

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani "metodos". Kata ini berasal dari dua kata: "metha" berarti melalui atau melewati, dan "hodos" yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab metode disebut " Thariqat ", dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, sehingga dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran.³²

Menurut Hamzah B. Uno³³ "metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran." Penggunaan satu atau beberapa metode mempunyai syarat-syarat sebagai berikut yang harus diperhatikan:

- a) Metode yang digunakan harus dapat membangkitkan motif, minat atau gairah belajar siswa.
- b) Metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa.
- c) Metode mengajar yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa dan menjadikannya hasil karya

²⁹ M. Atwi Suparman, *Desain Instruksional* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2001).

³⁰ Helmiati, *Model Pembelajaran* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012).

³¹ *Ibid.*

³² Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

³³ *Ibid.*

- d) Metode yang digunakan harus dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi.
- e) Metode yang digunakan harus dapat mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi.
- f) Metode mengajar yang dipakai harus dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan.
- g) Metode mengajar yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan 5 nilai-nilai dan sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

Berikut disajikan model, strategi dan metode pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran fiqih pengurusan jenazah pada tabel berikut:

Tabel 1

Model, Strategi dan Metode Pembelajaran Fiqih Pengurusan Jenazah

Model	Strategi	Metode	Pelaksanaan
<i>Cooperative learning dan project based learning</i>	<i>Modelling the way</i>	Ceramah	Guru menyampaikan teori, hukum, syarat, rukun dan tata cara pengurusan jenazah
		Diskusi	Guru memberikan materi tentang pengurusan jenazah, kemudian mendiskusikan bersama siswa dan atau antar sesama siswa
		Demonstrasi	Guru menyampaikan materi dan mendemonstrasikan praktik pengurusan jenazah
		Simulasi	Guru membentuk kelompok, siswa ditugaskan mensimulasikan pengurusan jenazah

Pembelajaran fiqih pengurusan jenazah dapat ditingkatkan dengan menggabungkan berbagai model dan metode yang efektif. Model *Cooperative Learning* dapat diterapkan dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing bertanggung jawab mempelajari dan memahami bagian tertentu dari pengurusan jenazah, seperti mandi jenazah, pengkafanan, dan salat jenazah. Setiap

³⁴ Abu Ahmadi and Joko T. Prasetyo, *Strategi Belajar Mengajar* (Bandung: Pustaka Setia, 1997).

kelompok kemudian berbagi pengetahuan mereka dengan kelompok lain, sehingga tercipta pembelajaran yang kolaboratif dan mendalam. Selain itu, *Project Based Learning* dapat digunakan dengan memberikan tugas proyek kepada siswa untuk merancang panduan pengurusan jenazah yang lengkap, yang memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dalam riset dan aplikasi praktis. Dalam mendukung pembelajaran, strategi *Modeling the Way* sangat berguna, di mana guru berperan sebagai teladan dengan memperagakan langsung langkah-langkah pengurusan jenazah, memberikan contoh nyata yang dapat ditiru siswa.

Selain itu, metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, dan simulasi juga memiliki peran yang penting. Ceramah digunakan untuk menyampaikan teori dasar hukum fiqih pengurusan jenazah secara sistematis dan jelas, sementara diskusi memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi ide dan mendalami masalah yang mungkin timbul dalam praktik pengurusan jenazah. Demonstrasi dan simulasi sangat efektif dalam mempraktikkan keterampilan pengurusan jenazah, di mana siswa dapat melihat langsung bagaimana prosedur-prosedur tersebut dilakukan. Dalam hal ini, pemanfaatan alat bantu seperti gambar, video, dan materi audio visual dapat memperjelas pemahaman siswa. Video, misalnya, dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh proses pengurusan jenazah dari awal hingga akhir, memberikan pengalaman visual yang tidak bisa didapatkan hanya dari teori. Gambar-gambar yang menggambarkan langkah-langkah praktis atau penggunaan alat bantu fisik seperti model jenazah juga sangat membantu dalam memvisualisasikan setiap tahapan.

Dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang interaktif dan berbagai metode serta alat bantu yang relevan, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan dalam pengurusan jenazah. Pendekatan ini memastikan bahwa mereka siap untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

III KESIMPULAN

Pengurusan jenazah dalam Islam melibatkan serangkaian langkah yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan syariat. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah memejamkan mata jenazah, mendoakan kebaikan, dan menghindari ekspresi berlebihan dalam berduka. Jenazah juga harus dipersiapkan dengan cara mengikat dagu, melemaskan persendian, serta menutup perutnya agar tidak mengembung. Selain itu, pengurusan jenazah harus dilakukan dengan segera.

Proses selanjutnya meliputi memandikan jenazah dengan air bersih yang dicampur sidr dan kapur barus, mengkafani jenazah dengan kain kafan putih yang sederhana, dan menyegerakan shalat jenazah yang dilakukan oleh orang yang berhak. Setelah itu, jenazah dimakamkan dengan cara yang benar, dimasukkan ke liang lahat menghadap kiblat, dan ditimbun dengan tanah. Semua tahapan ini dilakukan dengan tujuan menghormati jenazah dan mengikuti ajaran Islam agar si mayit mendapatkan haknya dan yang hidup bisa mengambil pelajaran dari proses tersebut.

Model pembelajaran adalah keseluruhan rangkaian penyajian materi yang mencakup aspek sebelum, selama, dan setelah pembelajaran, berfungsi sebagai pedoman bagi pengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa model yang efektif untuk pembelajaran fiqih pengurusan jenazah adalah **Cooperative Learning**, **Project Based Learning**, dan **Contextual Learning**, yang mendorong kolaborasi, aplikasi praktis, dan relevansi konteks.

Strategi yang tepat untuk pembelajaran ini adalah **Modeling the Way**, di mana guru mendemonstrasikan keterampilan yang perlu dipelajari siswa. Metode pembelajaran yang sesuai meliputi **ceramah**, **diskusi**, **demonstrasi**, dan **simulasi**, yang memungkinkan penggabungan teori dan praktik. Penggunaan alat bantu visual seperti video dan gambar memperjelas langkah-langkah pengurusan jenazah.

Dengan mengintegrasikan berbagai model, strategi, dan metode ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang siap diterapkan dalam kehidupan nyata sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, and Joko T. Prasetyo. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Al-Tabany, Trianto Ibnu Badar. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif Dan Kontekstual*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Bukhori. *Pengurusan Jenazah*. Jakarta: Madani Institute, 2015.
- Djamarah, Syaiful Bahri, and Aswan Zain. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Helmiati. *Model Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012.
- Isjoni. *Pembelajaran Kooperatif. Meningkatkan Kecerdasan Antar Peserta Didik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Istarani. *Model Pembelajaran Inovatif*. Medan: Media Persada, 2014.
- Mulyasa, Enco. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nashr, Sutomo Abu. *Pengantar Fiqih Jenazah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Senjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Shoimin, Aris. *Model Pembelajaran INOVATIF Dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Arruz Media, 2013.
- Suparman, M. Atwi. *Desain Instruksional*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2001.
- Uno, Hamzah B. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.